

Teletrabajando en la Universidad de Granada durante el confinamiento

La situación excepcional que estamos viviendo en estos días como consecuencia de la crisis del COVID-19 está sirviendo para replantearnos muchas de las actividades que solemos hacer cotidianamente y sobre las que en rara ocasión nos paramos a reflexionar: ¿por qué hago esto o lo otro? ¿Podría hacerse de otra manera? ¿Es prescindible o imprescindible en mi vida, en mi trabajo? Ahora que tenemos algo más de tiempo para reflexionar: ¿Qué tal vamos con la docencia virtual?

Llevamos ya 15 días de confinamiento como consecuencia de la crisis más importante que ha sufrido España desde su guerra civil: la epidemia del SARS-COV-2, conocido popularmente como coronavirus. No sabemos qué nos depararán las siguientes semanas; pero de lo que no tenemos ninguna duda es que, en el ámbito universitario, la mayor parte del profesorado está teletrabajando en sus tareas docentes e investigadoras a pleno rendimiento. Incluso, en algunos casos, si cabe, más que en circunstancias normales. Sólo por ilustrar este hecho, del total de mis compañeros/as encuestados/as del Departamento de Organización de Empresas 2:

- el 100% han contactado con los estudiantes para informar sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso de docencia virtual,
- el 80% ha utilizado algún sistema de videoconferencia para interactuar con el alumnado
- el 100% ha utilizado la plataforma Moodle PRADO para interactuar con el alumnado

No obstante, a pesar de que las universidades están dotando de medios informáticos suficientes para que se lleve a cabo el teletrabajo, en el caso de la Universidad de Granada se ha dejado plena libertad para que cada empleado desarrolle sus tareas docentes e investigadoras en función de sus necesidades, gustos y preferencias. Cada cual a su modo. Es por esto que quiero compartir cómo está siendo esta nueva experiencia del teletrabajo en mi caso.

En el ámbito de la investigación, prácticamente nada ha cambiado: se pueden cumplir prácticamente con todos los objetivos y plazos fijados para las tareas de investigación desde casa.

En el ámbito docente, este cuatrimestre cuento con docencia tanto de grado como de posgrado. La forma de implementar la docencia virtual es distinta en ambos casos: en grado tanto el número de estudiantes como el número de sesiones es mucho mayor que en el caso de posgrado. Por ello, he tenido que preparar sesiones virtuales *ad hoc* para cada uno de los públicos a los que me dirijo. Por ejemplo, mientras que en grado desarrollo sesiones virtuales cada lunes, de 19:30 a 21:30, hasta que termine el confinamiento, en posgrado sólo he de desarrollar cinco sesiones virtuales. Posiblemente lo más interesante de la forma de proceder del profesorado sea conocer (1) qué herramientas se están utilizando, (2) cómo se están planteando las sesiones y (3) cuál está siendo (o será) el sistema de evaluación “del confinamiento”.

Respecto a las herramientas, he utilizado varias y variadas: Google Meet para las videoconferencias durante el horario de clase (presencial, lo que sería en el aula), Screencast-o-matic para los vídeos tutoriales, Google Drive para compartir las sesiones virtuales grabadas y, finalmente, la amplia gama de herramientas que permite la plataforma PRADO que es el Moodle con el que trabajamos en Universidad de Granada. Este último punto merece una mención especial: existe la posibilidad de crear y lanzar cuestionarios, planificar tareas que los alumnos/as deben entregar (y el profesor/a puede evaluar), compartir documentos y enlaces, tomar nota de la asistencia virtual, entre otras muchas herramientas. Es una muy buena herramienta, siempre que se tenga ganas de (aprender a) utilizarla.

En relación al planteamiento de la clase virtual, no dejo lugar alguno a la improvisación. Tiendo a seguir los siguientes pasos PREVIOS a la hora de comienzo de la sesión virtual:

1. Selecciono hasta dónde quiero llegar en cuanto a contenidos en esa sesión.
2. En función de los contenidos elegidos, preparo alguna actividad que los alumnos/as deberán entregar usando la herramienta TAREA de PRADO.
3. De forma simultánea, preparo una presentación (en PowerPoint) que compartiré y grabaré en Google Meet para que los alumnos/as puedan verla cada vez que quieran.
4. También suelo preparar algún vídeo (con duración inferior a 15 minutos) como complemento al contenido de la presentación en PowerPoint.
5. Finalmente, preparo y subo a PRADO un cuestionario de 5 preguntas tipo PEM, con 4 respuestas y solo una correcta posible y con una duración tope (v.g., 8 minutos); este test deberá ser realizado por los alumnos/as durante los últimos 20 minutos de la

sesión virtual. Lo programo para ello. Los alumnos/as obtienen su calificación una vez que han finalizado el cuestionario, pero sólo tienen acceso a las respuestas correctas una vez que todos/as han terminado de realizar el test.

Todo este planteamiento lo ordeno en actividades temporalizadas, lo redacto en forma de instrucciones y lo comparto con el alumnado vía PRADO bajo el título de “guion de la sesión FECHA”. Me ha funcionado muy bien. Por ello, mis recomendaciones son las siguientes:

1. RECOMENDACIÓN 1: Informar y transmitir a los alumnos/as, de forma meridianamente clara y por escrito, cuáles van a ser las “reglas del juego” para las sesiones virtuales AL INICIO DE LA SESIÓN. Por ejemplo, a la derecha se puede ver el planteamiento de la sesión virtual para una clase de posgrado (4horas y media)

Distribución temporal de la sesión virtual 1

- A las 16:00.
 - Abrimos en Google Meet + Presentaciones
 - ¿Qué vamos a hacer en este curso y cómo lo vamos a hacer (sistema de evaluación)?
 - Explicar Actividad 1 y hacerla (20 minutos)
- A las 17:15.
 - Corregir Actividad 1 (10-15 minutos)
 - Explicación del resto del contenido del Bloque 1 (20 minutos)
 - Explicar Actividad 2 y hacerla (2 horas)
- A las 20:00.
 - Entregar TAREA en Prado
 - Evaluación de la sesión en Prado (Cuestionario Sesión Virtual 1)
 - Plantear la siguiente sesión virtual

2. RECOMENDACIÓN 2: Evaluar a los alumnos/as al finalizar cada sesión virtual, de tal forma que “1 sesión virtual = (al menos) 1 prueba objetiva con calificación”.

3. RECOMENDACIÓN 3: Ceñirse a realizar las actividades propuestas DENTRO del horario establecido de las clases presenciales. Si en sesión presencial teníamos una clase de 2 horas, en formato virtual hay que plantear actividades y tareas para hacer en esas 2 horas y no más allá. Pienso que esta situación excepcional no puede dar lugar a sobrecargar al estudiantado con tareas que ni en sueños llevaríamos a cabo en sesiones presenciales.

Respecto a los sistemas de evaluación, es obvio que lo planteado en las guías docentes aprobadas y públicas no va a poder llevarse a cabo en este cuatrimestre. Por ahora, se desconoce si se podrán realizar exámenes en mayo y junio. De ahí la justificación de la RECOMENDACIÓN 2 ya que cuanto mayor sea el número de calificaciones disponibles, mayores recursos y garantías tendrán los docentes para poder asignar una calificación final y global lo más objetiva posible.

En términos generales, mi sensación con la docencia virtual ha sido muy buena: el alumnado suele ser participativo y los objetivos de adquisición de conocimientos se cumplen en la mayoría de los casos. No obstante, existen ciertas barreras que han

impedido e impiden que el teletrabajo, en estas condiciones de crisis, pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones:

- Para las personas que tienen hijos/as, es muy difícil teletrabajar en casa durante varias horas seguidas; el grado de concentración óptimo casi nunca puede alcanzarse. ¿Les resulta familiar esta imagen de la derecha?
- El estado de alarma se anunció un sábado por la noche y, en muchos casos el lunes ya había clases (virtuales). Tuvimos que adaptarnos a una situación cuanto menos complicada en 24 horas para poder ofertar la docencia de manera virtual: aprender a usar ciertas herramientas, preparar materiales adaptados, diseñar tareas y cuestionarios de evaluación, etc. En cualquier caso, a pesar de que la mayor parte del profesorado supo dar el do de pecho en estas circunstancias extremas, es una limitación que ha ido disipándose con el paso de los días. De hecho, en tan solo dos semanas hemos avanzado más en teletrabajo que en las dos décadas precedentes.
- Aunque los alumnos/as deben realizar las tareas dentro del horario previsto de clase (presencial), la corrección de las actividades entregadas es una tarea ardua para el profesorado. En una clase presencial se corrigen las actividades en la pizarra, se debaten los resultados en el aula, entre otras fórmulas. En una clase virtual el profesorado debe dedicar muchas más horas a esto. Eso sí, siempre partiendo de la base de que “todo lo que se entrega, se corrige” ya que resulta esencial que los alumnos/as obtengan retroalimentación de su trabajo. Esa es la base de un buen proceso de aprendizaje.
- Los medios informáticos (v.g., ordenadores, portátiles, tabletas, etc.) no siempre están disponibles para todos (alumnos/as y profesores/as) y en todo momento. Se ha de ser flexible con esa limitación.

Para terminar, espero que mi experiencia pueda ayudar a otros docentes. Si estás leyendo esto y conoces alguna solución para superar las barreras, o tienes interés en conocer algún aspecto concreto de los aquí comentados, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de email. Además, no solo estoy interesada en conocer la perspectiva de los docentes sobre este avance que estamos viviendo a marchas forzadas,

también quiero conocer el grado de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia virtual en estas condiciones peculiares. Para ello he desarrollado un cuestionario al que los alumnos/as pueden responder y así conocer hasta qué punto están satisfechos/as con la labor docente realizada. Puedes descargarlo aquí.

¡¡Mucho ánimo, que de esta saldremos reforzados!!

Para citar: Ferrón Vílchez, Vera. (2020, marzo). Teletrabajando en la Universidad de Granada durante el confinamiento. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3732554>

¡Gracias!

Please, cite as: Ferrón Vílchez, Vera. (2020, March). Teletrabajando en la Universidad de Granada durante el confinamiento. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3732554>

Thank you!

Teletrabajando en la Universidad de Granada durante el confinamiento by Vera Ferrón Vílchez is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)